

PENGATURAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI

PROVISIONS FOR THE GRANTING OF CONDITIONAL RELEASE TOWARDS CRIMINAL CORRUPTION DEPRIVATORS

David Rhomadani

Master of Law, Faculty of Law
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia
Jl. Semolowaru No. 45, Surabaya, Jawa Timur 60118, Indonesia

Corresponding Author's Email:
davidrhomadani74@gmail.com

OPINION

Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana ada beberapa bentuk yang diberikan kepada narapidana, termasuk salah satu diantaranya adalah dengan memberikan pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat dimaksudkan adalah suatu tindakan yang diakui dan diatur dalam ketentuan hukum yang memberikan peluang kepada terpidana untuk tidak menjalani pidananya secara penuh.

Adapun ketentuan hukum yang dimaksud adalah apabila terpidana telah menjalani 2/3 dari pidananya atau sekurang-kurangnya sembilan bulan dari pidana pokoknya. Pemberian pembebasan bersyarat terhadap terpidana adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh lembaga pemasyarakatan sebagai tempat dilaksanakannya pidana yang dijalani oleh terpidana dalam rangka memberikan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana.

Untuk menentukan seorang pelaku tindak pidana korupsi dapat diberikan pembebasan bersyarat harus memenuhi aturan dan syarat-syarat yang terdapat dalam pasal yang berkaitan dengan pembebasan bersyarat.

Dalam Buku Satu KUHP tentang Ketentuan Umum yaitu dalam Pasal 15, Pasal 15a, dan Pasal 15b diatur tentang pemberian pelepasan bersyarat bagi narapidana. Tujuan dari pelepasan bersyarat sama dengan pidana bersyarat sebagaimana dimaksudkan Pasal 14a, yakni suatu pendidikan bagi terpidana dengan diberikannya kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Selain pelepasan bersyarat ini hanya dapat diberikan kepada terpidana yang dipidana sementara, dan bukan pidana kurungan. Syaratnya ialah, bila dua pertiga dari jumlah lamanya pidana telah dijalani, yang sisanya tidak kurang dari sembilan bulan, barulah diberikan pelepasan bersyarat.

Pasal 15a dijelaskan Syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus yang diberikan dalam hal ini adalah sama dengan syarat-syarat untuk vonis pidana bersyarat. Dalam pasal 15b

Pelepasan bersyarat yang diberikan kepada terpidana dapat dicabut. Mekanisme pencabutan tersebut dapat dilakukan pada masa percobaan tiga bulan yang apabila terpidana berkelakuan baik maka pembebasan bersyarat dapat dilanjutkan. Namun jika terpidana melakukan tindak pidana pada masa percobaan, maka hak pembebasan bersyaratnya akan dicabut dan terpidana tetap menjalankan masa pidananya. (Ramadhan, 2022)

Pada saat ini, paradigma berbeda ditemukan dalam masyarakat bahwa korupsi selalu terjadi akibat lemahnya sistem hukum dalam suatu negara dan kekuasaan yang dominan. Paradigma demikian jika dikaitkan dengan empiris di Indonesia maka pernyataan demikian benar-benar terjadi era sebelum reformasi. Sistem hukum yang lemah dimana presiden selaku kepala negara memiliki kuasa dominan yang didelegasikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar untuk melakukan korupsi. Namun saat ini, empiris yang terjadi adalah sebaliknya dimana korupsi terjadi bukan karena lemahnya sistem hukum dan kekuasaan yang dominan tetapi unsur pendidikan, pemahaman terhadap korupsi dan lembaga yang menangani korupsi sebagai faktor pendorongnya. (Michael, 2016)

Pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalanisekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya, dengan ketentuan dua pertigatersebut tidak kurang dari 9 bulan. Pasal 15 ayat (1) KUHP menegaskan bahwayang dapat dibebaskan secara bersyarat itu hanyalah orang-orang yang oleh hakimtelah dijatuhi putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan pidana penjara, yangdua pertiga dari masa pidana mereka telah mereka jalankan, dan lamanya duapertiga dari masa pidana tersebut adalah sekurang-kurangnya sembilan bulanpidana penjara yang telah dijalannya. (Sunardi, Syudma Halawa, n.d.)

Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 menjelaskan bahwa yang dimaksud Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. (Hukum et al., 2022)

Pembebasan Bersyarat pada hakikatnya merupakan salah satu hak yang diberikan kepada seorang narapidana dalam rangka memotivasi narapidana termasuk juga dalam hal ini narapidana tindak pidana korupsi agar senantiasa berkelakuan baik selama menjalani masa pidananya di LAPAS. Dengan adanya kelakuan baik dari narapidana ini diharapkan akan tercipta suasana yang kondusif di dalam LAPAS sehingga dapat mendukung setiap program pembinaan yang ada. Oleh karena itu pemberian hak bagi narapidana termasuk juga Pembebasan Bersyarat tidak dapat dikesampingkan, melihat juga kondisi LAPAS di Indonesia saat ini yang mengalami *over crowded*, yang jika dilihat dari perbandingan jumlah petugas dengan narapidana tidak memungkinkan rasanya dapat dikendalikan jika tidak adanya suatu stimulus bagi narapidana berupa pemberian hak-haknya.

Kehadiran PP No. 99/2012 yang memperketat baik dari segi persyaratan maupun tata cara pemberian hak-hak narapidana yang salah satunya juga pengetatan terhadap pemberian Pembebasan Bersyarat, dimana dalam penulisan ini penulis batasi pada hak Pembebasan Bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi, seakan-akan melemahkan fungsi stimulus untuk narapidana berkelakuan baik yang selama ini sudah berjalan.

Menyikapi kondisi diatas, salah satu hal yang harus diperhatikan adalah melihat kembali kepada konsep dari Sistem Pemasyarakatan itu sendiri dimana dalam pelaksanaan pembinaan dalam Sistem Pemasyarakatan didasarkan pada asas-asas Pemasyarakatan, sebagaimana diatur pada Bab I Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dalam Pasal 3 disebutkan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Pengayoman;
2. Nondiskriminasi;
3. Kemanusiaan;
4. Gotong royong;
5. Kemandirian;
6. Proporsionalitas;
7. Kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan; dan
8. Profesionalitas (Idi, 2021)

Pembebasan bersyarat merupakan hak bagi setiap narapidana, namun khusus untuk kejahatan transnasional terorganisasi seperti tindak pidana korupsi harus ada pengetatan ketentuan dan syarat-syarat yang jelas, karena dalam KUHP maupun RKUHP tidak diatur jelas ayat-ayat yang dikhususkan bagi pelaku tindak pidana korupsi, sehingga pemberian pembebasan bersyarat tidak akan menjadi celah hukum bagi narapidana tindak pidana korupsi untuk mempersingkat masa pidananya.

Kata Kunci: Pembebasan Bersyarat, Narapidana, Korupsi

Keywords: Parole, Prisoners, Corruption

BIBLIOGRAPHY

Hukum, M., Hak, D. A. N., Manusia, A., & Indonesia, R. (2022). *BERITA NEGARA* (Issue 117).

Idi, L. (2021). ... Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Pengetatan Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Undang *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 11(1), 203.
<http://ojs.uninus.ac.id/index.php/MJN/article/view/1922/1036>

Michael, T. (2016). PENCEGAHAN KORUPSI (KAJIAN PEMIKIRAN MAO TSE-TUNG). *Jurnal Selat*, 4(1), 137. <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/144/157>

Ramadhan, A. I. (2022). Kebijakan Hukum Pidana Pembebasan Bersyarat Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Criminal Law Policy on parole for perpetrators of criminal acts of corruption. *JURNAL ILMIAH SULTAN AGUNG*, 210–211.

Sunardi , Syudma Halawa, E. B. M. (n.d.). *NARAPIDANA DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN*. 122.